

ДЕМОКРАТИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Балтабаева Робия Анваровна

Ташкентский Государственный Транспортный
Университет студент

Научный руководитель: Жумакулов Хусниддин

Шокир угли Ташкентский Государственный
Транспортный Университет ассисент преподаватель

Аннотация. В статье рассматривается понятие “демократия”, ее сущности, влияния на построение гражданского общества и форм проявления. Анализ статей Конституции Республики Узбекистан, прямо закрепляющих основные принципы и форму демократии. Для того, чтобы государство достигло социальной сплоченности населения, экономического развития общества, введение системы прозрачности управления, создание благоприятных условий для соблюдения прав и законных интересов человека, необходимо закрепить в Конституции Республики Узбекистан и внедрять в каждую сферу управления и развития общества, принцип демократизма.

Ключевые слова: Конституция, демократия, народ, права человека, государство, социальное общество.

“ДЕМОКРАТИЯ - это одна из простых форм правления, при которой народ как целое обладает верховной властью. Любая республика, где верховная власть находится в руках народа, - демократия; если же она только у части народа, то это аристократия.”¹²⁸

“Если судить по дошедшим до нас источникам, то можно сказать, что зарождение демократического государственного строя произошло в Афинах при Солоне в 594 году до н. э., а как целостная система демократия начала складываться в классический период в Древней Греции, который согласно истории и принятой на сегодняшний день периодизации охватывает время с рубежа V века до н. э.”¹²⁹ Слово “демократия” в переводе с греческого языка, означает “власть народа или народовластие”.

Данный принцип проявляется в равноправии граждан, выборности органов управления, принятие решений большинством.

¹²⁸ История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Перевод и примечания Н.В.Ревуненковой. Под общей редакцией А.Д.Люблинской. Л.: "Наука".

¹²⁹ Философия: учебник / М. И. Данилова, Л. С. Ембулаева, В. В. Плотников и др.; отв. за выпуск М. И. Данилова. Краснодар: Новация, 2017. 410 с.

“Демократия – это общепризнанный идеал, основанный на общих ценностях людей во всем мире, независимо от культурных, политических и экономических различий.”¹³⁰ За все время развития человеческого общества, демократия сформировала ряд определенных принципов, которые выражаются посредством определенных явлений.

Прямое значение слово демократия с греческого языка - это “власть народа”, вышеупомянутый принцип выражается в возможности народа участвовать в политической, социальной, экономической жизни государства, выражать свою волю прямо или через представителей. Если источником власти является народ, то это приведет к установлению законности и учета интересов всех слоев населения. Государственные органы должны действовать в интересах граждан и нести перед ними ответственность. Народовластие имеет две формы проявления: непосредственно и через представителей. Пример, осуществления своих прав через представителей, выражается в возможности народа, избирать законодательную и исполнительную власти.

Следующий принцип заключается в том, что решения принимаются большинством голосов, но это также позволяет учитывать права меньшинства, посредством создания оппозиций.

Равенства граждан перед законом независимо от социального статуса, финансового положения, религиозной принадлежности, политической взглядов и расы. В результате обеспечения всех условий для соблюдения данного принципа, государство может добиться справедливой системы правосудия.

Информированность населения, свобода средств массовой информации от цензуры, гарантирует прозрачность в управлении государства и доступность ко всем происходящим процессам в стране.

Никто не должен быть преследован за своё волеизъявление, то есть за выражение своей воли, мнения или политической позиции. Это означает, что каждый человек имеет право свободно участвовать в выборах, высказывать свои убеждения и принимать решения без страха наказания или давления. Преследование за волеизъявление противоречит демократическим принципам и нарушает права человека. В государстве, где источником власти является народ, свобода волеизъявления — одно из главных условий справедливого и законного управления.

“Демократический режим — это тип политического режима оно характеризуется разделением и легитимностью власти, политическим

¹³⁰ <https://www.ohchr.org/ru/about-democracy-and-human-rights>

плюрализмом и сохранением основных прав и свобод человека. В демократическом обществе представительная демократия всегда следует за прямой демократией. Общественное мнение всегда изучается и учитывается. Представительные органы государственной власти и местного самоуправления избираются народом тайным голосованием на всеобщих выборах. Выборы становятся основной ареной конкуренции политических партий. Та или иная партия сможет проводить свою политику только при поддержке органов образования. При демократическом режиме законодательная, исполнительная и судебная власть отделены друг от друга.”¹³¹ “Оно выражает истинную свободу большинства, не ограничивающую права меньшинства, выборность основных государственных органов, существование политической свободы и прав граждан, их равенство, верховенство закона, конституционность и разделение полномочий.”¹³²

Конституция Республики Узбекистан является основным законом государства, закрепляющим его политическую, правовую и социальную систему. Одним из ключевых принципов, лежащих в её основе, выступает демократия — как форма народовластия, выражающаяся в признании народа единственным источником государственной власти. В Конституции этот принцип находит свое выражение в ряде статей. **Статья 2 Конституции Республики Узбекистан** занимает одно из центральных мест в системе конституционных норм, поскольку именно она раскрывает сущность взаимоотношений государства и народа. В соответствии с данной статьёй, *государство выражает волю народа и служит его интересам, а также государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.* В ней отражается основополагающая идея народовластия: народ — это первоисточник власти, а государство лишь механизм, реализующий его волю. Ответственность государственных органов перед народом — это гарантия того, что власть не отчуждается от общества. **Статья 7 Конституции Республики Узбекистан** закрепляет один из важнейших демократических принципов — принцип народного суверенитета. В ней установлено, что *народ является единственным источником государственной власти, а сама государственная власть осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией и законами, принятыми на ее*

¹³¹ Токтакун К. История судебного правления КР // Вестник Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова.

¹³² Патиев Н. М. Исторические формы и принципы демократии // Бюллетень науки и практики. 2024.

основе. Данная норма придаёт особую юридическую силу идее народовластия, определяя, что только народ наделен высшей властью в государстве, а все остальные органы лишь реализуют ее по его воле и в его интересах. Это служит гарантией против произвола и обеспечивает демократию в государственном управлении. **Статья 10 Конституции Республики Узбекистан** определяет, кто именно вправе выступать от имени народа. В соответствии с данной статьёй, *от имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олий Мажлис и Президент Республики Узбекистан.* Олий Мажлис, как высший представительный орган, выражает коллективную волю народа посредством законодательной деятельности, а Президент, избираемый всеобщим голосованием, представляет народ в системе исполнительной власти и на международной арене. **Статья 38 Конституции Республики Узбекистан** закрепляет одно из важнейших демократических прав граждан — право на участие в общественной жизни посредством *митингов, собраний и демонстраций.* Возможность свободно выражать своё мнение, объединяться с другими гражданами для защиты интересов и влияния на общественные процессы — это основа функционирования любой демократической системы. Данная статья подчеркивает, что реализация права на митинги, собрания и демонстрации осуществляется *в соответствии с законами Республики Узбекистан.* Это означает, что свобода собраний не является абсолютной, а подлежит определенному правовому регулированию. Такое регулирование направлено не на ограничение свободы, а на обеспечение общественного порядка, безопасности граждан и стабильности государства.

Подводя итог, можно отметить, что принцип демократии действительно занимает центральное место в Конституции Республики Узбекистан. Он не только закреплен в тексте Основного закона, но и находит свое реальное отражение в государственной и общественной жизни. Особое значение имеет то, что Конституция устанавливает конкретные правовые механизмы реализации закрепленных принципов демократии. Это проявляется в деятельности избираемых органов власти, в праве граждан на участие в выборах, в свободе собраний, а также в гарантиях равенства и законности. В современном Узбекистане демократия развивается в условиях активных реформ, направленных на повышение прозрачности власти, расширение роли гражданского общества и укрепление доверия народа к государственным институтам. В этом процессе особое значение имеет правосознание и активная позиция каждого гражданина, так как именно народ является источником власти

и посредством его волеизъявления можно добиться установления демократии в государстве.

Список использованных материалов:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан “ О референдуме”
3. История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Перевод и примечания Н.В.Ревуненковой. Под общей редакцией А.Д.Люблинской. Л.: "Наука".
4. Философия: учебник / М. И. Данилова, Л. С. Ембулаева, В. В. Плотников и др.; отв. за выпуск М. И. Данилова. Краснодар: Новация, 2017. 410 с.
5. Токтакун К. История судебного правления КР // Вестник Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова.
6. Патиев Н. М. Исторические формы и принципы демократии // Бюллетень науки и практики. 2024.
7. <https://www.coe.int/ru/web/compass/democracy>
8. <https://www.ohchr.org/ru/about-democracy-and-human-rights>